

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АПТЕЧНОГО РАСТЕНИЯ

¹Inula L.K., ²Гиясов К., ³Мамедова М., ⁴Тураева Г.

^{1,2,3,4}Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955042>

Аннотация. *Девясил – известное лекарственное растение. В лечебных целях его использовали с давних времен. Древняя медицина считала, что отвар корня девясила обладает силой противоядия, укрепляет сердце, печень, селезенку, кишечник, мочевой пузырь, открывает закупорки печени и селезенки. Порошок корней девясила при наружном применении помогает при простуде, болезнях суставов, радикулите. Жареными семенами девясила при приеме внутрь лечат язву кишечника. В народной медицине стран Средней Азии настоем корней девясила пьют при затрудненном дыхании, воспалении дыхательных путей и туберкулезе. Отвар его корней применяют при лечении воспалений мочевого пузыря, сахарного диабета, желтухи и геморроя.*

Ключевые слова: *девясил, фитотерапия, народная медицина, отхаркивающие средства, заболевания суставов, укрепляет сердце, печень, селезенку, кишечник, мочевой пузырь, при приеме внутрь лечат язвы кишечника.*

Введение

Лекарственные растения – используются для лечения людей и животных, для профилактики заболеваний. Установлено, что на земле существует 10-12 тысяч видов лекарственных растений. В настоящее время 40-47% препаратов, используемых в медицине, получают из растительного сырья. На земле Узбекистана произрастает около 1000 видов лекарственных растений. В состав этих растений войдут органические соединения сложной структуры: гликозиды, флавоноиды, кумарины, вспомогательные и слизистые вещества, масла, витамины, красящие вещества, ферменты, фитонциды, крахмал, белки, полисахариды, алколоиды, жирные и жирные кислоты и другие соединения. В труде Абу Али ибн Сины «Канон врачебной науки» об использовании лекарственных растений в лечебных целях приводится около 476 сведений о целебных свойствах и способах применения растения.

Фармацевты, занимающиеся поиском растений и получением из них алкалоидов, Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана выделили 2200 природных соединений из различных органов более 4000 растений. На этой основе было создано и внедрено в медицину более 100 ценных препаратов, таких как аллапенин, цитизин, галантамин. В целях полного и рационального использования уникальных ресурсов лекарственных растений, произрастающих в горах нашей страны, увеличения производства фармацевтической продукции, лекарственных средств Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев постановлением мая 3 января 2017 г. необходимо следить за тем, чтобы лекарственные растения вырастали из сырья и имели высокую качества, создано множество свободных экономических зон, специализирующихся на производстве лекарственных средств, соответствующих международным стандартам.

Определение из ботаники: Фармацевт — многолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству INULA-сложноцветных (сложноцветных), насчитывает около 100 видов. Инула широко распространена преимущественно в Европе, Азии и Африке. В Узбекистане 9 видов – три. Из них чаще встречаются самые высокие виды Inula, Black INULA HELINIMUM L и желтый INULA GRANDIS(Рис-1).

Рис-1.

Девясил черный - травянистое растение желтого цвета, со кремовым стеблем, длиной до 1-2 м, растущее из перьев, листья крупные, концы неровные, верх зеленый, низ серый, мягкий, как бархатистые, листья перьевые удлинённые или яйцевидные, крупные, мелкие, сухожилие сморщивается, стебель или листья длинные перевязанные, Плоды состоят из четырехгранных постных семенных зерен. Цветет в мая-сентябре, плоды созревают в августе-октябре.

Девясил растет на горных землях, склонах гор, равнинах, лугах, в степных и лесостепных районах, по водоемам и другим влажным землям.

Органы использования: в медицине и народной медицине.

Клубни и корни используют для сбора осенью или ранней весной. Химический состав девясила черного состоит из следующих органических соединений, имеющих сложное строение.

Химический состав: В составе клубней и клубней установлено наличие масел до 1-3%, смеси 3-х сиквитерпеновых лактонов из кристаллической части масел, а именно алантолактана $C_{15}H_{20}O_2$, дигидроалантолактана $C_{15}H_{22}O_2$ и алантатовой кислоты $C_4H_8N_4O_4$ и 0,16%. в эфирном масле алкалоиды, уксусная и бензоатная кислоты, а также небольшое количество алантола $C_{15}H_{23}O_2$ и проазулена. В корнях до 44 % приходится на инулин, $(C_6H_{10}O_5)_x$ инулен, а в Листе горькое вещество - алантопирин. Кроме них, в корне находятся: витамины С и Е, макроэлементы: К, Са, Mg, Fe и микроэлементы: Mn, Cu, Zn, Mo, Cr, V, Al, Se, Ni, Sr, J, В.

Алланатовая кислота(2,2-бис(карбамоиламино)уксусная кислота

$(C_6H_{10}O_5)_n$ Инулин (полимер D-фруктозы)

Действие и применение: в медицине и народной медицине сорта абрикоса, настойки и отвары подвоев и корней аниса черного широко используются в тибетской медицине при ангине, дифтерии, желудочно-кишечных заболеваниях, хронических бронхитах и ревматизме, в Индии, в Китае для отхождения мокроты, раневые заболевания, подагра в Монголии, артрит в Болгарии, спиртовой раствор корня применяют при лечении изжоги, головной боли, в Европе и США. В научной медицине отвар корня девясила черного применяют против микробов, переносящих мокроту в воспалительные процессы. заболевания дыхательных путей. В опытах установлено, что растение оказывает мочегонное, травянистое действие. Масло в его составе содержит аллантолактоны, обладающие в 25 раз более сильным действием, чем сантонин, против рвоты (солдатская, шелуха и свиная солянка). Препарат Black Inula оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие. Поэтому при различных заболеваниях кожи, чесотке, экземе, нейродермите, геморрое также широко применяют.

Вывод

Корни и корни черноплодки Андийской принимают в виде отвара. Для приготовления отвара 20 г измельченного корнеизни положить в эмалированную емкость, залить 200 мл комнатной кипящей воды, накрыть крышкой, кипятить на кипящей водяной бане 30 минут, остудить, процедить через кипячение. марлии и отожмите оставшееся сырье. Объем приготовленного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Для лечения заболеваний верхних дыхательных путей (бронхитов, трахитов), сопровождающихся затрудненным отхождением мокроты, пить теплым по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. При лечении кожных заболеваний и ран используют тот же отвар.

Препарат Аллатон из корня и Корня назначают пить в виде мази для лечения заболеваний желудка и 12-перстной кишки и ран.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Abu Ali ibn Sino. Канон врачебной науки II-том, Тошкент, 1996.
2. Zohidov X. Kanzi shifo-Dushanba irfon,1991.
3. 3.Yosh dehqon entsiklopediyasi, Toshkent 2019.
4. А.А Петров, Х.В.Большян, А.Т.Трощенко. Органическая химия «Высшая школа» Москва, 1973 г.
5. Saitkulov, F., Ibragimov, B. R., Allaqulova, M., Umarov, S., & Xolmatova, M. (2022). The role in the plant and the functions of nutrients. *Инновационные исследования в науке*, 1(16), 29-31.
6. Saitkulov, F., Farhodov, O., Olishева, M., Saparboyeva, S., & Azimova, U. (2022). CHEMICAL FEEDING METHOD OF LEMON PLANT USING LEAF STOMATA. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 274-277.
7. Sapayev, B., Saitkulov, F. E., Normurodov, O. U., Haydarov, G., & Ergashyev, B. (2023). Studying Complex Compounds of Cobalt (II)-Chlooride Gecsacrystolohydrate with Acetamide and Making Refractory Fabrics from Them.
8. Tilyabov, M., Khaydarov, G., & Saitkulov, F. (2023). CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY AND ITS ANALYTICAL CAPABILITIES. *Development and innovations in science*, 2(1), 118-121.
9. Saitkulov, F., Elmuradov, B., O'lmasova, K., & Alijonova, A. (2023). PREPARATION OF A MIXED COORDINATION COMPOUND COBALT-II NITRATE HEXAHYDRATE WITH QUINAZOLINE-4-ONE AND 3-INDOLYLACETIC ACID ON “AMBER” PLANTS OF THE PHASEOLUS AUREUS VARIETY. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 81-87.
10. Murodillayevich, K. M., Shoyimovich, K. G., & Ergashevich, S. F. (2023). Studying the Aroma of Mint Essential Oil. *international journal of biological engineering and agriculture*, 2(1), 54-56.
11. Мухамедов, Н. С., Кристаллович, Э. Л., Плугарь, В. Н., Гиясов, К., Алиев, Н. А., & Абдуллаев, Н. Д. (1994). Каталитическое ацилирование бензоксазолин-2-онов в присутствии хлористого цинка. *Хим. гетероцикл. соедин*, 8, 1136-1138.